

Implementacion de una plataforma ciudadana digital para la gestion de tramites municipales en los cantones de Esmeraldas

Implementation of a digital citizen platform for municipal procedures in the cantons of Esmeraldas Province

Natasha Jasmin Morillo Cabrera^{1*}

¹ *Maestria en Administracion Publica con Mencion en Gobernanza Digital y Gestion de Capacidades Publicas, Universidad Bolivariana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador.*

Correos: njmorilloc@ube.edu.ec.

* *Autor de correspondencia: njmorilloc@ube.edu.ec*

Resumen

La digitalizacion de servicios municipales es un reto en cantones con brechas socio-tecnologicas como los de Esmeraldas. Este estudio identifica la mejor alternativa tecnologica para implementar una plataforma de tramites municipales mediante AHP-TOPSIS. Tres criterios (costo, eficiencia administrativa, participacion ciudadana) y tres alternativas tecnologicas fueron evaluados con expertos. AHP arrojó un peso de 0.682 para eficiencia administrativa (CR=0.03); TOPSIS situó a la aplicacion movil con notificaciones automaticas como mejor opcion (Ci=0.73), seguida por la plataforma web (Ci=0.59). El modelo AHP-TOPSIS demuestra ser una herramienta efectiva y transparente para apoyar decisiones de digitalizacion municipal.

Palabras clave: *Gobierno digital; AHP; TOPSIS; gestion municipal; transformacion digital; Esmeraldas.*

Abstract

The digitalization of municipal services is a challenge in cantons with socio-technological gaps such as those of Esmeraldas. This study identifies the best technological alternative to implement a municipal procedures platform via AHP-TOPSIS. Three criteria (cost, administrative efficiency, citizen participation) and three technological alternatives were assessed with experts. AHP yielded a weight of 0.682 for administrative efficiency (CR=0.03); TOPSIS ranked the mobile citizen application with automatic notifications as the best option (Ci=0.73), followed by the web platform (Ci=0.59). The AHP-TOPSIS model is shown to be an effective and transparent tool to support municipal digitalization decisions.

Keywords: *Digital government; AHP; TOPSIS; municipal management; digital transformation; Esmeraldas.*

1. Introduccion

La transformacion digital de los gobiernos locales se ha vuelto una necesidad fundamental para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participacion ciudadana. En America Latina, este proceso avanza de manera desigual debido a las diferencias tecnologicas y las desigualdades socioeconomicas [1]. En Ecuador, la digitalizacion de los municipios es un pilar de modernizacion, aunque persisten obstaculos relacionados con el acceso y uso de las tecnologias por parte de la poblacion [2].

La provincia de Esmeraldas es especialmente significativa por su dispersion geografica, las diferencias entre zonas urbanas y rurales y la alta cobertura movil contrastante con la limitada infraestructura de internet fijo [3]. Las soluciones digitales deben adaptarse a estas condiciones locales, evitando reproducir la brecha digital existente.

Aunque se han propuesto diversas herramientas digitales —plataformas web, aplicaciones moviles, sistemas de ventanilla unica—, no hay consenso sobre cual es la mejor opcion para territorios con características socio-tecnologicas particulares como los cantones de Esmeraldas. Este estudio busca llenar ese vacio aplicando un modelo hibrido AHP [4] y TOPSIS [5].

Objetivos: (i) identificar criterios relevantes para la priorizacion de plataformas ciudadanas digitales; (ii) ponderar dichos criterios mediante AHP a partir de juicios expertos; (iii) ordenar las alternativas con TOPSIS; (iv) evaluar la sensibilidad del ranking ante variaciones de los pesos; y (v) discutir las implicaciones para el diseno de politicas publicas digitales en territorios con brechas socio-digitales marcadas.

2. Trabajos relacionados

Hood [6] introdujo el Nuevo Management Publico (NPM) como marco que enfatiza eficiencia, reduccion de costos y agilidad institucional. Naciones Unidas [7] propone el Modelo de Gobierno Electronico que destaca la capacidad institucional para ofrecer servicios digitales efectivos. Ambos marcos teoricos respaldan la priorizacion de la eficiencia administrativa observada en este estudio.

Macias-Ibarra y Guadarrama-Chaparro analizan la participacion ciudadana en la era digital desde una perspectiva de IA. ITU [8] documenta la evolucion del desarrollo digital global, evidenciando las brechas regionales. OECD y CAF [1] muestran que la digitalizacion latinoamericana se concentra en agilizar tramites mas que en fortalecer la participacion.

En MCDM aplicado a e-government, AHP y TOPSIS son los metodos mas extendidos [9]. La integracion AHP-TOPSIS ha demostrado eficacia para priorizar alternativas en politicas publicas (Ruiz, 2018). Estudios recientes proponen extensiones difusas y neutrosoficas [10] para tratar la indeterminacion inherente a los juicios sobre tecnologias emergentes.

3. Materiales y metodos

Diseno multicriterio basado en AHP y TOPSIS. Se definieron tres criterios (C1: costo de implementacion; C2: impacto en la eficiencia administrativa; C3: nivel de participacion ciudadana) y tres alternativas tecnologicas (A1: plataforma web para tramites en linea; A2: aplicacion movil ciudadana con notificaciones automaticas; A3: sistema integrado de ventanilla unica digital).

Se utilizaron AHP Priority Calculator (BPMSG) para las comparaciones por pares y Decision Radar para TOPSIS, verificando la consistencia ($CR < 0.10$). Las valoraciones fueron emitidas por expertos en gestión pública digital con experiencia en el contexto de Esmeraldas.

3.1. Notación formal AHP-TOPSIS

AHP — La matriz M se construye preguntando al experto: 'Cuanto mas importante es C_i respecto a C_j ?' empleando la escala fundamental 1-9. El vector de pesos es el autovector principal de M y la razón de consistencia CR debe ser inferior a 0.10.

TOPSIS — Cada alternativa se valora respecto a cada criterio, se normaliza, se pondera y se calcula C_i como $D^- / (D^+ + D^-)$. Los criterios pueden ser de beneficio (maximizar) o de costo (minimizar).

Tabla 1. Criterios y alternativas tecnológicas evaluadas

ID	Criterio / Alternativa	Descripción
C1	Costo de implementación	Inversión total inicial y mantenimiento.
C2	Eficiencia administrativa	Reducción de tiempos de trámite.
C3	Participación ciudadana	Mecanismos de interacción con usuarios.
A1	Plataforma web	Trámites en línea vía navegador.
A2	Aplicación móvil	App ciudadana con notificaciones automáticas.
A3	Ventanilla única digital	Sistema integrado de servicios.

4. Resultados

La aplicación del AHP arrojó los pesos relativos que se muestran en la Tabla 2 y la Figura 1, con razón de consistencia dentro del umbral aceptable ($CR < 0.10$).

Tabla 2. Pesos relativos AHP por criterio

Criterio	Peso
Eficiencia administrativa	0.682
Costo	0.216
Participación ciudadana	0.103

Figura 1. Pesos AHP por criterio.

El TOPSIS, aplicado con los pesos derivados del AHP, produjo el ranking de alternativas que se muestra en la Tabla 3 y la Figura 2.

Tabla 3. Coeficientes de cercanía TOPSIS y ranking final

Alternativa	Ci	Ranking
App movil ciudadana	0.73	1
Plataforma web	0.59	2
Ventanilla unica	0.06	3

Figura 2. Ranking TOPSIS por alternativa.

4.1. Analisis de sensibilidad

Se realizo un analisis de sensibilidad variando +/-20% el peso de la eficiencia administrativa, criterio dominante. La aplicacion movil mantiene la primera posicion en todos los escenarios. Solo cuando la participacion ciudadana asciende por encima del 30% del peso total, la plataforma web converge con la app movil; este escenario es poco probable dada la alta penetracion movil de la provincia y la baja conectividad fija.

5. Discusion

La fuerte preferencia por la eficiencia administrativa coincide con los principios del Nuevo Management Publico [6] y con el Modelo de Gobierno Electronico de la ONU [7]. La gran diferencia entre eficiencia (68.2%) y participacion (10.3%) plantea riesgos: una digitalizacion centrada solo en eficiencia podria reproducir desigualdades existentes en zonas con marcadas brechas socio-digitales [1].

La aplicacion movil aparece como la opcion mas adecuada por la alta penetracion movil de la provincia [3]. Sin embargo, su exito a largo plazo dependera de estrategias que fomenten la alfabetizacion digital y un diseno centrado en el usuario, tal como senalan estudios sobre abandono de aplicaciones en contextos con brecha digital.

Implicaciones politicas. La digitalizacion en cantones con dispersion geografica como los de Esmeraldas debe priorizar canales moviles, complementados con programas de alfabetizacion digital. Implicaciones practicas. Las autoridades municipales pueden adoptar el protocolo AHP-TOPSIS como herramienta estandar de evaluacion previa para decisiones de digitalizacion.

Limitaciones. El estudio se limita a un panel reducido de expertos; la inclusion de perspectivas ciudadanas reforzaria la robustez. La ausencia de criterios como interoperabilidad, accesibilidad WCAG o seguridad de datos restringe la profundidad del analisis. Una extension neutrosofica permitiria tratar la indeterminacion en juicios sobre tecnologias en evolucion.

6. Trabajo futuro

Lineas futuras: (i) ampliar el panel a ciudadanos usuarios y representantes comunitarios; (ii) incorporar criterios adicionales (interoperabilidad, accesibilidad, seguridad); (iii) explorar metodos como VIKOR o enfoques neutrosoficos [10]; (iv) realizar seguimiento longitudinal de la implementacion para evaluar el impacto real sobre la satisfaccion ciudadana y la reduccion de la brecha digital.

7. Conclusiones

La aplicacion movil ciudadana con notificaciones automaticas se destaca como la mas apropiada para implementar una plataforma de gestion de tramites municipales en los cantones de Esmeraldas, combinando accesibilidad y eficiencia.

La aplicacion conjunta de AHP y TOPSIS facilito una decision fundamentada en criterios claramente ponderados, reforzando la utilidad de los metodos multicriterio en la planificacion de soluciones tecnologicas para la gestion publica.

Referencias

- [1] OECD & CAF. (2024). Digital Government Review of Latin America and the Caribbean. OECD Publishing.
- [2] Open Government Partnership. (2025). Ecuador Results Report 2022-2024.
- [3] MINTEL. (2024). Informe anual de conectividad y transformacion digital del Ecuador. Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador.
- [4] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- [5] Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making. Springer.
- [6] Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3-19.
- [7] United Nations. (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government.
- [8] International Telecommunication Union. (2023). Measuring digital development: Facts and figures 2023. ITU Publications.
- [9] Macias-Ibarra, G. A., & Guadarrama-Chaparro, A. (2025). Citizen participation and open government in the digital age. Universitas XX1, 43, 121-146.
- [10] Smarandache, F. (2005). A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic. Infinite Study.

